

GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHDA PISA METODINAN MASALALAR YECHISHDA FOYDALANISH

Ergasheva Dilmora Ziyadullayevna

Toshkent viloyati Qibray tumani 17-sonli maktab matematika fani o'qituvchisi

dilmoraergashova3@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu metodik tavsiyada o'quvchilarni bu kunning dolzarb muammosi bo'lgan PISA-Xalqaro tadqiqotlar uchun asos vazifasini o'tovchi, shaxsiy fikrlarini ifodalashda xizmat qiluvchi kreativ fikrlashning muhimligi tahlilga olingan. O'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish, kreativlikning ahamiyati, o'quvchi shaxsining rivojlanishidagi o'rni haqida aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: PISA, Programme, International, student, assessment, kreativ, abstrakt, teorema, gimnastika, kompetentsiya.

Bugungi kunda puxta nazariy ma'lumotlarga asoslangan dars mashg'ulotlarini o'tishga katta e'tibor berilmoqda. Matematika darslarida o'quvchini kreativ fikrlarga undash usullari, dars jarayonida qo'llash tavsiya etiladigan turli pedagogik texnologiyalar haqida fikr yuritilgan.

Ma'lumki, matematika fani - abstrakt fan. Uning mazmuni boshidan oxirigacha inson tasavvurining va mantiqiy tafakkurining mahsulidan iborat. Fanning bunday abstrakt tuzilishi, o'zini-o'zi boyitib borishi, ya'ni yangidan-yangi matematik tushunchalar va ularning xossalarni ma'lum xossalardan hosil qila olish imkoniyati qadimdan insonning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilib kelgan. Hatto matematik masalalarni yechish musobaqalari o'tmishda inson aqlini peshlash vositasi bo'lgan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, matematika fanining eng asosiy vazifasi aynan o'quvchilarni o'ylashga, to'g'ri mantiqiy fikrlashga va mushohada yuritishga o'rgatishdan iborat ekanligi oydinlashadi[1-2].

Hech qaysi fan matematika fanichalik o'quvchilarni o'ylashga va fikrlashga majbur qila olmaydi. Matematika darslarida turli tuman masala, muammo va jumboqlarini yechish orqali o'quvchilar to'g'ri fikr yuritish, mantiqiy fikrlashni o'rganadilar. Insonning mantiqiy fikrlay olish layoqati (qobiliyati yoki kompetentsiyasi) uning eng muhim hayotiy ehtiyojlaridan biri hisoblanadi. Inson miyasi "ishlash"dan to'xtar ekan, uning hayvondan farqi qolmaydi. Xullas, bir faylasuf ta'biri bilan aytganda, "Matematika - aql gimnastikasidir". Yoshlik chog'idan turli-tuman matematik masalalarni yechish orqali o'quvchilar hayotiy muammolarni yechishga va turmushda uchraydigan muammoli vaziyatlarida to'g'ri qarorlar qabul qilishga tayyorgarlik ko'radilar. Bu holatda hamma matematik masalalar ham bevosita hayotiy muammolar haqida bo'lishi shart emas. Har qanday

matematik masala ham o`quvchini o`ylashga majbur qiladi. Turli abstrakt formulalar yordamida hisob kitoblarni, algebraik almashtirishlarni to`g`ri bajarish, ayniqsa teoremlarni isbotlash, ya`ni ma`lum dalillar asosida uning to`g`ri ekanligini asoslash mantiqiy fikrlashga doir eng muhim amaliyotlardan hisoblanadi.

Shunday ekan, o`rta umumiy ta`lim tizimida matematika fanining, matematikani o`qitishning eng asosiy vazifasi o`quvchilarda mantiqiy fikrlash, to`g`ri mushohada yuritish layoqatlarini (kompetentsiyalarini) tarkib toptirishdan iborat bo`lmog`i lozim. Fanga oid umumiy kompetentsiyalar matematika fanidan o`quvchilar bilishi va uddalashi lozim bo`lgan nazariy bilim va amaliy ko`nikmalarni, fanga oid kongitiv kompetentsiyalar aynan yuqorida zikr etilgan mantiqiy fikrlash, o`qib-o`rganish va fan bo`yicha o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni amaliyotda qo`llash bo`yicha talablarini umumiy holda belgilaydi[3-4].

PISA xalqaro baholash mezonlari haqida ko`rib chiqamiz. PISA (Programme for International Student Assessment) o`quvchilarning savodxonligini baholash bo`yicha xalqaro tadqiqot dasturi bo`lib, dasturning asosiy maqsadi o`n besh yoshli o`quvchi yoshlarning o`qish, (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlar bo`yicha savodxonlik darajalarini hamda ijodiy fikrlashini turli xil testlar, topshiriqlar ko`rinishida baholashdan iboratdir. Ushbu dastur o`quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashlariga, olgan bilimlarini hayotda qo`llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko`nikmalarni rivojlantirishga undaydi.

PISA dasturi mamlakatlarga ta`lim tizimi yutuq va kamchiliklari haqida o`z vaqtida axborot berish, tegishli dasturlarning ta`sirini tahlil qilish imkoniyatini yaratib, ta`lim siyosati sohasidagi qarorlar qabul qilishni qo`llab-quvvatlaydi.

PISA – o`quvchilarning o`qish (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlardan bilim darajalarini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi bo`lib, o`quvchilarning maktab davrida orttirgan bilim va ko`nikmalarini aniqlashga mo`ljallangan.

PISA – xalqaro baholash dasturi shuningdek, o`quvchilar munosabati va motivatsiyasi haqida qimmatli ma`lumot to`playdi va o`quvchilarda muammoni hal qila olish kabi ko`nikmalarni ham baholaydi. Masalan, global ahamiyatga ega masalalarni hal etishda o`quvchi yoshlarning fikr munosabatlari va ular bergan taklif va yechimlarni baholaydi.

PISA – dunyo mamlakatlari o`quv dasturlarida mavjud bo`lgan talablar doirasida halqaro baholash dasturlarini o`tkazishga asoslanib, o`quvchilarning bilim va ko`nikmalarni qo`llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlariga e`tibor qaratadi.

PISA – hech qanday o`quv dasturini belgilamaydi yoki targ`ib qilmaydi yoki umumiy e`tirof etishni taqozo etmaydi.

PISA tadqiqoti (Programme for International Student Assessment) – Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tomonidan amalga oshiriladigan dastur hisoblanadi.

Tadqiqot ilk bor 2000 yilda o`tkazilgan bo`lib, har uch yilda bir marotaba o`tkazib boriladi. Birgina, 2018 yilda 78 dan ortiq davlat va shaharlar qatnashgan. Har bir mamlakatdan 4500 dan 10000 nafargacha o`quvchi test sinovlariga jalb etiladi[4].

Xulosa: Ta`limning zamonaviy globallashtirish va axborotlashuv sharoitida o`qituvchining ijodkorlik faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta`lim-tarbiya sohasiga kirib kelayotgan innovatsion yangiliklar pedagogika faniga yangi tushunchalarni ham olib kirmoqda. Shunday tushunchalarning biri PISA – metodi dunyo mamlakatlari o`quv dasturlarida mavjud bo`lgan talablar doirasida halqaro baholash dasturlarini o`tkazishga asoslanib, o`quvchilarning bilim va ko`nikmalarni qo`llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlariga e`tibor qaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasining kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. Barkamol avlod –O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T. Sharq. 1997.
2. Azizxo`jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.– T.:TDPU. 2003.
3. Qo`chqorov A., Ismailov Sh. Mantiqiy masalalar/ Toshkent, 2008-y.
4. Yunusova D.I. Ta`lim texnologiyalari asosida matematik ta`limni tashkil etish. T., “Universitet”, 2005, 131b.
5. <http://ziyonet.uz/>
6. <http://pedagog.uz/>
7. <http://edu.uz/>